

Importancia de la Gestión Empresarial en la Industria del Calzado

Importance of Business Management in the Footwear Industry

Mayerly Inés Panesso
mayerly.panesso@uniminuto.edu.co

Yuly Johanna Pérez
yuly.perez-a@uniminuto.edu.co

Alex Javier Mendoza Ferreira
alex.mendoza-f@uniminuto.edu.co

Resumen

En el ámbito de una organización podemos hablar de la gestión empresarial como el proceso que guía y orienta todas las operaciones, con la finalidad y propósito de hacer realidad lo planificado, obtener el mayor beneficio económico y de alcanzar todos los objetivos que fueron propuestos; de allí parte que la podemos nombrar el eje central de cualquier negocio independientemente de la actividad que desarrolle, el sector al que corresponda o de su tamaño; en este sentido la gestión empresarial nos va llevar hacia lograr el éxito y ser más competitiva; el sector del calzado en Colombia ha venido creciendo en forma sostenida durante los últimos tiempos y actualmente está conformado por cerca de 30.000 empresas formales dedicadas a la distribución de insumos, transformación de materias primas y comercialización de producto terminado, haciendo de manera intensiva la utilización de la mano de obra.

Palabras Clave: Gestión Empresarial; Metas; Objetivos; Administración; Planeación

Abstract

Within an organization we can talk about business management as the process that guides and directs all operations, with the aim and purpose of making what was planned a reality, obtaining the greatest economic benefit and achieving all the objectives that were proposed; From there, we can name it the central axis of any business regardless of the activity it develops, the sector to which it corresponds or its size; In this sense, business management will lead us to achieve success and be more competitive; The footwear sector in Colombia has been growing steadily in recent times and is currently made up of nearly 30,000 formal companies dedicated to the distribution of inputs, transformation of raw materials and marketing of finished products, making intensive use of workforce.

Keywords: Business Management, Goals, Objectives, Administration, Planning.

INTRODUCCIÓN

El buen funcionamiento de toda organización o de un proyecto de emprendimiento en sus inicios siempre va a depender de una correcta implementación de la gestión empresarial; en este sentido en la actualidad la digitalización y automatización de procesos se han convertido en el mayor desafío de las compañías donde el mayor reto es lograr integrar la inteligencia artificial dentro de los procesos internos de la empresa para lograr ser más eficiente y poder competir con el mercado de la industria; cuando hablamos del sector del calzado constituye una industria muy diversificada que abarca una gran variedad de materiales y productos, desde los tipos generales de calzado para damas caballeros y niños hasta productos más especializados; Esta diversidad de productos

finales no es sino fiel reflejo de la multitud de procesos industriales, empresas y estructuras de mercado existentes; el sector del calzado ha sido un factor clave como aporte al desarrollo de la economía a nivel nacional al apoyar la generación de empleo y al aprovechar los recursos del país; adicional la economía atraviesa por un momento de transformación y recuperación a espera de crecimientos potenciales luego de la pandemia y ante estas circunstancias las empresas deben establecer estrategias y cambios en su forma de administrar para lograr por lo menos su permanencia en el mercado competitivo. Por lo cual en el presente artículo se pretende demostrar el grado de importancia que tiene la implementación de los modelos de Gestión Empresarial como factor para el desarrollo, crecimiento y posicionamiento de las organizaciones.

MARCO TEÓRICO

Según lo expuesto por Álvarez & Parrales (2020) Se evidencian dos variables que constituyen elementos esenciales en el desarrollo y fortalecimiento empresarial, teniendo como base el proceso administrativo y la gestión empresarial; una empresa si bien es cierto, es un negocio, el cual está constituido por múltiples actividades con la finalidad de generar ingresos para que de esta manera poder lograr la subsistencia; sin embargo, para que un negocio salga adelante depende de una buena organización y estrategias teniendo una correcta planificación con la finalidad de lograr un desarrollo estable a base de una buena coordinación de la estructura dada en los propietarios, directivos, empleados y así lograr los objetivos propuestos.

Asimismo, Belda & Borrás (2021) Nos menciona que el aumento de la productividad de una determinada economía requiere de mejoras en las empresas, lo que se traduce en un mayor éxito empresarial. Cabe señalar que una empresa encaminada hacia el éxito es más productiva, y la cual permite reconocer la importancia de la calidad de la gestión empresarial, por un lado, y de los factores relacionados con el funcionamiento de los mercados e instituciones, por otro, en la determinación de la productividad de las empresas. Nos hace reflexionar que una empresa tener definidos y claros las metas, los recursos y el tiempo para cumplir con sus objetivos hace que la empresa obtenga mejores resultados y rendimiento.

Por otra parte, Aguilera & Golovina (2021) En este desarrollo, se abordan fundamentos de la Administración moderna, importancia de la gestión empresarial para lograr la competitividad, centrándose en la gestión de recursos. La Administración de una empresa se enfoca en actividades tanto internas para el control y optimización de recursos, como externas para elaborar estrategias que permitan aprovechar oportunidades y contrarrestar acciones de la competencia, por tal razón, propietarios y gerentes de las MiPymes deben dominar y aplicar estos conocimientos para lograr mayor competitividad que conduzca a la sostenibilidad y crecimiento empresarial. Según lo mencionado, nos ayuda a entender que establecer las estrategias que le aporten crecimiento y ventajas a la empresa, sobre el estudio de la competencia y sus rivales, la hace que genere mayor rentabilidad y estabilidad económica.

También podemos encontrar el proyecto de Hernández et al. (2020) Nos permiten analizar cómo la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puede ser una herramienta de utilidad para la construcción de una nueva forma de gestión empresarial, facilitadora de la creación de valor y mecanismo para fomentar relaciones beneficiosas en lo económico, social y ambiental. Los resultados indican que el éxito organizacional no debe cimentarse sobre los principios tradicionales, sino que deben anclarse a procesos que desde la gestión empresarial estimulen componentes como la innovación de productos y servicios, generando de esta manera un escenario de desarrollo sostenible que finalmente se vea soportado por el crecimiento en el mediano y largo plazo. Finalmente se concluye que la RSE es una política que contribuye a la transformación de la gestión, contribuyendo a crear escenarios de mayor competitividad y

productividad.

Por otro lado, observamos el proyecto de Saldarriaga et al. (2021) Donde proponen conocer las dos caras del emprendimiento formal e informal en América Latina y en Colombia. El impacto generado por el emprendimiento informal en el emprendimiento formal es un desafío para la ciudad por demostrar altos índices de desempleo que lleva a las personas a buscar sustento. En América Latina, se resaltó la importancia de la productividad, y un contexto adecuado para el surgimiento de emprendimientos innovadores, ofreciendo nuevos empleos que disminuyen la informalidad. En Colombia, se observó que la informalidad, ocasiona, incumplimiento en normas de contratación laboral y pago de impuestos. En lo anterior se puede deducir que una de las causas de la informalidad es ocasionada por los costos que debe asumir al ceñirse al marco legal y normativo, los términos que conlleva permanecer dentro del mismo, el pago de impuestos, cumplir con las normas laborales remunerables, políticas ambientales y de salud.

Según lo expuesto por Mendoza (2022) Busca que las pequeñas empresas de calzado se cuestionen “¿Por qué una empresa puede conseguir sus objetivos de negocio y en cambio la mía no?” El control de la gestión empresarial coloca su foco en la reunión de información que contribuya a perfeccionar la toma de decisiones de la empresa. Por medio del control de gestión, se elabora un programa de acuerdo con los objetivos, implantar unos recortes en los costos y gastos, organizar tareas que se deben llevar a cabo y tener un sistema que ayude a el estudio y control que influye en la postura de la compañía. Si no se cuenta con un control de gestión en las empresas puede encontrarse desorden en la información y en el presupuesto que cuenta la entidad, no tener claros los objetivos de negocio y la gestión adecuada de los recursos que cuenta la empresa. Además de corregir errores, toda empresa debe buscar la mejora continua de su organización. Los resultados de este proyecto pueden incluso motivar la creación de nuevas estrategias o la reformulación de los planes anteriores para perfeccionar la operativa de la entidad.

También tenemos la investigación de Guamán et al. (2021) Nos habla sobre la gestión administrativa y su influencia con el crecimiento empresarial en el sector calzado del cantón Cevallos, tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables, por tal motivo hay que emplear de manera apropiada los instrumentos y técnicas para observar una mejora continua en cada uno de los procesos de la organización. La investigación de estas variables proporciona información adecuada para conocer como la gestión administrativa y el crecimiento empresarial aportan a la mejoría de innumerables factores primordiales en la organización como por ejemplo buena atención a clientes, personal motivado y capacitado, infraestructura apropiada. Se concluye que una buena gestión administrativa influye con el crecimiento empresarial, permitiéndole a la organización conocer sus números, tener una visión clara de sus objetivos, y alcanzar los objetivos establecidos por la dirección en un periodo determinado.

Por otro lado, observamos el proyecto de Ovallos & García (2022) Donde nos muestra cómo la globalización y el internet trajeron grandes retos para las empresas del mundo aumentando los factores en búsqueda de crecimiento y sostenibilidad. Para que una empresa esté preparada a la vanguardia del mercado global, debe crear estrategias que posibiliten su crecimiento, la competitividad y perdurabilidad. En Cúcuta, Norte de Santander, el tejido empresarial representativo son microempresas, que, frente a la competitividad y cambios mundiales, presentan falencias que pueden ser vistas como oportunidades de mejora. Según lo anterior el autor nos invita a reflexionar, en la búsqueda de identificar las habilidades gerenciales del perfil idóneo del empresario cucuteño, desde necesidades del contexto y revisión teórica de la gerencia moderna con metodología de enfoque mixto, buscando proponer acciones para su fortalecimiento.

Igualmente, en su estudio Mora et al. (2016) Nos habla de que se presentan un conjunto de elementos teóricos conceptuales relacionados con el tema gestión empresarial, algunos antecedentes del surgimiento de esta nueva forma de gestión, sus funciones, importancia, condiciones necesarias en la cultura empresarial para desarrollar este proceso con éxito, así como algunas de las herramientas útiles para su implementación. La gestión dentro del mundo empresarial supone una herramienta fundamental para el desarrollo económico, ya no sólo de las propias empresas que implementan sus sistemas de gestión, sino también para su sector de actividad o el país. En el estudio anterior muestra la importancia de la gestión empresarial dentro de las organizaciones debido que abre una gran participación económica al país porque al llevar el control desde lo legal se contribuye económicamente con el país.

Asimismo, Rengifo & Castellanos (2022) Nos habla acerca de la sostenibilidad definida desde sus tres dimensiones se encuentra estrechamente apropiada a los planes de implementación de manera integral generando un impacto positivo en la comunidad de influencia a través de prácticas ambientalmente limpias mientras se produce beneficio económico, bienestar y satisfacción a las partes interesadas. En presente trabajo muestra cómo puede beneficiar al medio ambiente la implementación de direccionamiento estratégico debido que al regirse por un marco legal conlleva a las industrias del calzado tener cuidado con el medio ambiente a la hora de fabricar el calzado, como clasificando y reciclando la basura, investigando que productos usar que no sean tan altos en químicos.

Al mismo tiempo, podemos encontrar el proyecto de León (2021) Dónde en este estudio se analizan los efectos de la informalidad empresarial en la sostenibilidad de las empresas del sector calzado de la comuna una de la ciudad de San José de Cúcuta, por medio de una entrevista semielaborada a 10 unidades productivas, se establecieron las principales causas que llevan a la empresa a optar por la informalidad tales como: La falta de información, la poca claridad de los procesos, el costo que representa, y la cultura de la informalidad. Del mismo modo se establecen las consecuencias que la informalidad empresarial trae consigo las cuales son: competencia poco equilibrada, disminución de sueldos o baja contratación, limitación en el crecimiento de las empresas, desorganización organizacional. En la anterior investigación nos muestra él porque es importante incurrir en la legalidad a la hora de crear empresas y más aún las industrias manufactureras que se ligan a lo informal, implementando una gestión empresarial se beneficia los empleados, con hogares más estable económicamente, recaudo de recursos para la nación al pagar impuestos.

Según el proyecto de investigación de Omeara (2019) Las empresas hoy más que nunca se enfrentan al dilema de tener que planear para el largo plazo y a la vez enfrentarse a escenarios complejos e inestables, lo cual dificulta su estabilidad y crecimiento. El presente trabajo, se realiza con el propósito de estructurar un plan estratégico para la empresa Calzado Mandark, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, estudiando los diferentes factores que impactan de manera positiva y negativamente a la organización, buscando crear una estrategia que permitirá impulsar a la empresa dentro del mercado. En el trabajo anterior enseña que, para lograr éxito en las empresas, es necesario la implementación de estrategias y proyectar a futuro revisando lo positivo y negativo en el entorno de las empresas.

Igualmente, en su estudio Delgado (2022) Tiene por objetivo formular estrategias para la formación de emprendedores locales cuya estructura administrativa garantice la creación y el sostenimiento de empresas en el sector calzado en la ciudad de San José de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander en la República de Colombia. Se corresponde con una

investigación de naturaleza cuantitativa, a nivel descriptivo con diseño de campo y en la modalidad de proyecto factible, sistematizada con las fases de diagnóstico, factibilidad y diseño de las estrategias. En este estudio nos da a conocer la importancia de conocer los diferentes empresarios para evaluar las diferentes cualidades y dificultades del proceso de fabricación de calzado

Según el estudio de Cabrera (2021) El marketing digital es considerado como una de las herramientas de mayor importancia en la gestión empresarial, porque influye en las actividades comerciales, posicionamiento de la marca, incremento del nivel de ventas y desarrollo de ventajas competitivas. Además, no se puede omitir la relevancia que posee el diseño y aplicación de estrategias de marketing digital en la presente época contemporánea, donde impera el fenómeno de la globalización; motivo por el cual, el objetivo de la investigación fue, determinar la incidencia del marketing digital en el desarrollo empresarial de Megamodelautos de la ciudad de Santo Domingo. De acuerdo con lo analizado en el anterior, se concluye que el mercado consumidor considera al marketing digital como una herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades comerciales, porque permite la obtención de información con rapidez y supone un canal de atención alternativo.

También tenemos el proyecto de Forero & Carrasquilla (2022) Donde incluye aspectos financieros y de gestión., en la cual se plantea en qué medida situación y problemática están envueltas las Pymes de Bucaramanga frente a los cuestionamientos internos. Los métodos presentados se basan en la observación de la realidad concreta, así como su discusión y análisis, y ayudan a conectar las preguntas formuladas con los resultados. Este trabajo de investigación comprende el cumplimiento de objetivos, se realiza análisis mediante el método DOFA para el conocimiento de la situación actual de las microempresas en Bucaramanga. Se determinaron factores críticos de éxito mediante matriz de perfil competitivo y se propusieron acciones de mejora mediante indicadores de Planeación, Organización, Dirección y Control - PODC estos análisis permiten contrastar hipótesis de trabajo con un alto nivel de importancia para llegar a un resultado final coherente y consistente. El análisis proporciona una presentación del estado actual de la gestión empresarial de las PYMES con el objetivo de definir los problemas. De acuerdo con la información suministrada en el anterior proyecto nos muestra el itinerario de acciones que eleven la eficacia de la gestión empresarial de las microempresas y solución para mejorar la organización, manejo y gestión de la Pymes.

REFLEXIÓN

La palabra gestión resulta ser un término bastante importante por cuanto abarca una serie de actividades sobre las ciencias administrativas y nos incorpora en la planeación estratégica; hoy día para llegar a ser más eficientes en las organizaciones se requiere de trabajar basados en modelos de gestión con la finalidad de poder proyectar y poner en desarrollo la ejecución de actividades de una manera organizada y controlada permitiéndole anticiparse ante los futuros escenarios económicos del entorno que la rodean. Actualmente el sector del calzado en Colombia representa un 0,8% respecto al PIB y participa con un 7,5% respecto a la industria manufacturera y en su mayoría está compuesta por empresas del tamaño mediana, pequeña y microempresa; la tendencia del mercado ha presentado variaciones en los últimos 5 años respecto al gusto del consumidor trasladando a que las producciones cada vez sean más del tipo parcial o personalizados lo cual repercute en que los lotes de producción se hacen cada vez más pequeños y no a grandes escalas lo que se convierte en todo un desafío en términos de recursos de capital, humanos y tiempo; es por eso que las empresas del sector del calzado para poder enfrentar éstas amenazas con las que se encuentra en el mercado y sumado a la inestabilidad

económica deben apoyarse en los procesos de Gestión Empresarial como la planeación y el direccionamiento estratégicos como medida para responder a las fluctuaciones y expectativas comerciales que se encuentran hoy en día en el mercado manufacturero del calzado. Finalizamos con un voto de confianza a favor de los modelos de gestión empresarial y podemos afirmar que hoy en día son una necesidad como fórmula para potencializar y trasladar las organizaciones hacia el camino del éxito, sin importar el sector al que pertenezca, ni la magnitud de su tamaño o la cantidad de capital sobre la que esté conformada.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que la Gestión Empresarial es importante porque hace que las organizaciones actúen de manera responsable y transparente, además brinda todas las herramientas que una organización necesita para garantizar un desempeño óptimo. Esto ayuda a las empresas a mantener una imagen positiva y construir buenas relaciones, lo cual también resulta de gran beneficio para sus colaboradores internos y en general, para todos los involucrados como parte del proceso administrativo al permitir generar equilibrio económico además de confianza y honestidad frente a los actores externos que interactúan con la organización.

También podemos añadir que mediante el uso adecuado de estas herramientas, los posibles inversionistas pueden ganar más confianza, lo que coloca a la empresa en una posición positiva para su desarrollo y crecimiento financiero; hoy en día las ciencias administrativas y el liderazgo forman una rama muy importante dentro de cada organización indiferente de ser pública o privada por cuanto abarca el sector empresarial y nos permite desde el ejercicio de la planeación y el control llegar a ser más eficaz.

Referencias

- Aguilera, F. J., & Golovina, N. S. (2021). *La competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa mediante la gestión de sus recursos*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8845400>
- Álvarez, A., & Parrales, J. (2020). *Nivel de impacto de la administración dentro de la gestión empresarial en las MIPYMES*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://fipcaec.com/index.php/fipcaec/article/view/282>
- Belda, R., & Borrás, C. (2021). *La importancia de los factores internos y externos en el éxito empresarial*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/15582>
- Cabrera, T. E. (2021). *Marketing digital y su influencia en el desarrollo empresarial de Megamodelautos, Santo Domingo, periodo 2020-2021*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/13079>
- Delgado, A. C. (2022). *Formación gerencial para la creación y sostenibilidad de empresas de calzado*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/visioninternacional/article/view/3509>
- Forero, A. L., & Carrasquilla, S. M. (2022). *Importancia de la gestión empresarial en las microempresas de Bucaramanga*. Recuperado el 17 de 07 de 2023, de <http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/11420>
- Guevara, M. D., Guachamboza, B. N., & Romero, C. J. (2021). *La gestión administrativa y su*

influencia con el crecimiento empresarial en el sector calzado. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/33139>

León, C. I. (2021). *La informalidad empresarial y sus efectos en la sostenibilidad de las empresas del sector calzado localizadas en la comuna uno de la ciudad de San José de Cúcuta en el 2019*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/19506>

Mendoza, M. J. (2022). *Elaboración de una herramienta de control de gestión para las pequeñas empresas dedicadas al calzado en la ciudad de Bucaramanga, 2022*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/10432>

Mora, L., Durán, M., & Zambrano, J. (2016). *Consideraciones actuales sobre gestión empresarial*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/276>

Omeara, R. I. (2019). *Diseño de una propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa calzado Mandark de la Ciudad de Bucaramanga bajo la herramienta Balanced Scorecard*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/8306>

Ovallos, Y. S., & García, S. M. (2022). *Análisis del perfil gerencial requerido en la gestión de la competitividad y sostenibilidad microempresarial de Cúcuta, Norte de Santander*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/14597>

Palma, H. H., Redondo, R. P., & Daza, B. O. (2020). *Responsabilidad social empresarial como factor de cambio de la gestión empresarial*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8071224>

Rengifo, J. L., & Castellanos, J. C. (2022). *Creación de empresa de calzado “Vinato Shoes”*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://repository.universidadean.edu.co/handle/10882/11893>

Saldarriaga, M., Benítez, W., & Concha, E. (2021). *Las dos caras del emprendimiento: formal e informal*. Recuperado el 15 de 07 de 2023, de <https://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/2005>